

O‘SIMLIKLARNING ZARARKUNANDALARIGA QARSHI BIOLOGIK KURASHNING AFZALLIKLARI.

Nizomjon Matkarimov Baxtiyorovich

Ma'mun universiteti, b. f. f. d. (PhD),

matkarimov_nizomjon@mamunedu.uz

Mahliyo Omonboyeva

Ma'mun universiteti, talaba

Annotatsiya: Quyi Amudaryo mintaqasi tuproqlari tarixiy jihatdan daryo bo'yi yotqiziqalaridan shakllangan bo'lib, bu yerda o'suvchi o'simliklar yer osti suvining yaqinligi, tuproq qatlamlarining turli xilligi, voqa iqlimining kontinentalligi sababli kasallikka tez chalinuvchan va zararkunanda hashoratlarning ko'payishi uchun zamin bo'lib xizmat qiladi. Shularni inobatga olib o'simliklardagi kasalliklar va ularning zararkunandalarga qarshi kurashishda alohida e'tiborni talab qiladi.

Kalit so'zlar: o'simliklar, zararkunanda hashoratlari, karantin tadbiri, biologik tadbiri, kimyoviy chora, fizik va mexanik tadbirlari.

Аннотация: Почвы нижнего Амударьи исторически сложились из прибрежных отложений, а произрастающие здесь растения подвержены болезням и вредителям из-за близости грунтовых вод, разных слоев почвы, континентального климата оазиса. Учитывая это, оно требует особого внимания в борьбе с болезнями растений и их вредителями.

Ключевые слова: растения, вредные насекомые, карантинные меры, биологические меры, химические меры, физические и механические меры.

Annotation: The soils of the lower Amudarya region were historically formed from riverside deposits, and the plants growing here are susceptible to diseases and pests due to the proximity of groundwater, different soil layers, and the continental climate of the oasis. Taking this into account, it requires special attention in the fight against plant diseases and their pests.

Key words: plants, harmful insects, quarantine measures, biological measures, chemical measures, physical and mechanical measures.

KIRISH. Hashoratlarga bo'lgan qiziqish qadim zamonlardan boshlangan. Ularga dastlab oziq mahsuloti sifatida qaralgan bo'lsa, keyinchalik chorvachilik, dexqonchilik yo'lga qo'yilgach, zarakunandalar sifatida o'rganila boshlandi, Shunda

ular orasida foydali hashoratlarning borligi ma'lum bo'ldi. Natijada entomologiya fani shaxobchalari bo'lmish ipakchilik va asalarichilik vujudga keldi. Lekin hashoratlarni ilmiy asosda o'rganish XVII asrdan boshlandi. Italyan olimi I. Malpigi (1628-1694) tut ipak qurtining anatomiyasi va ayirish sistemasiga, Golland olimi Ya. Svammerdama (1637-1680) hashoratning anatomiyasi hamda metamorfozasiga asos soldilar. XVII asrda buyuk shved olimi, tabiatshunos K. Linney (1707-1778) ning "Tabiat sistemikasi" asarida hashoratlarning kuzga ko'rinarli o'rinni egallaydi. O'sha davrning buyuk tabiatshunos olimi R. A. Reomyur (1683-1757) hashoratlarning morfologiyasi va biologiyasini o'rgandi. XVIII asrning ikkinchi yarmida Rossiyada hashoratlarning faunasini o'rganishda tabiatshunos olim, akademik P. S. Pallas (1741-1811) katta hissa qo'shdi. XIX asrda fan va madaniyatning rivojlanishi natijasida entomologiyaning fan sifatida shakllanishiga sharoit yaratildi. O'sha davrda bir qancha mamlakatlarda entomologik ilmiy jamiyatlar tashkil etildi. Masalan, 1832 yili Fransiyada, 1833 yili Angliyada shunday jamiyat tuzildi. Rossiyada 1859 yili Rus entomologik ilmiy jamiyati tashkil etildi.

Hozirgi kunda O'zbekiston entomologik jamiyati bu soxani rivojlantirish yo'lida katta ishlarni amalga oshirmoqda. Keyingi yillarda Respublika agrokimyesi va o'simliklarni himoya qilish tadqiqotlar markazini tashkil etilishi, O'zbekiston o'simliklarni himoya qilish instituti va boshqa shunga o'xshash tashkilotlarning vujudga kelishida katta rol o'ynaydi. O'rmon zararkunandalari asosan 1911 yildan boshlab o'rganila boshlandi. Shu yili Toshkentda Turkiston Entomologiya stansiya tashkil qilingan edi. Bizda 1930 yilda Toshkent qishloq xo'jaligi institutida, entomologiya fanini rivojlantirishda o'zlarining munosib ulushlarini qo'shgan dunega mashhur entomolog olim, O'zbekiston fanlar akademiyasining muxbir a'zosi, professor V. V. Yaxontovning «O'rta Osiyo qishloq xo'jaligi o'simliklari, mahsulotlari zararkunandalari va ularga qarshi kurash» asari, O'zbekiston Fanlar akademiyasining muxbir a'zosi, professor R. A. Olimjonovning "Su'oriladigan dexqonchilik yerlarining umurtqasiz hayvonlar zoofaunasi va entomologiya" asari, O'zbekiston o'simliklarni himoyasi ilmiy tekshirish institutida, professor S. N. Alimuhamedovning "Kanalar biologiyasi va ekologiyasi" ilmiy asarlari yuqori baxo oldi.

METOD VA METODOLOGIYA. O'simlik zararkunandalariga qarshi kurashning bir nechta usullari bo'lib, bu o'simlikni zararlanmasligining oldini olishdan iborat. Hozirgi mavjud kurash choralarining birortasi ham daraxt zararkunandalari uchun mukammal emas. Shuning uchun barcha kurash choralari zararkunadalariga qarshi tizimli olib borilsa, shundagina samarali bo'ladi. Bu narsa

hashoratlarning qaysi turga mansubligi yetkazadigan zarari, hamda daraxtning qaysi ob-havo sharoitida o'sishiga bog'liq. Ushbu tadbirlarni muvaffaqiyatli qo'llash uchun kuzatish ishlarini olib borib, hashoratni qay darajada yetkazadigan zarari, maydon, uning fiziologiyasi va ekologiyasini yaxshi bilish shart.

O'simliklardagi zararkunandalarga qarshi kurashishning quyidagi turlari mavjud:

1. O'simliklarning karantin tadbirlari. O'simliklarni zararli organizmlardan himoya qilish tadbirlaridan biri o'simliklar karantinidir. Zararli organizmlarning chet mamlakatlardan kelib qolmasligini oldini olishga mo'ljallangan tadbirlar tashqi karantin va mamlakat ichida biror mintaqada uchraydiganlarining tarqalib ketmasligiga karatilgan bo'lsa, ichki karantin deyiladi. Tashqi karantinga O'zbekiston Respublikasi hududida go'za pushti rang qurt, kartoshka kuyasi, makajo'xori pushti rang qurti va boshqa bir necha tur zararkunandalarning o'tib qolmasligiga mo'ljallangan tadbirlar kiradi.

2. Daraxt xo'jaligi tadbiri, unda ekiladigan uru'lar va nixol tanlash, yerga ishlov berish, soglom kuchat yetkazish, zararlangan daraxt va kuchatlarni kesish ishlarini o'z ichiga olinadi.

3. Zararkunandalarga qarshi biologik usulda kurashish zararkunandalarning tabiiy kushandalaridan foydalanishdan iboratdir. O'simliklarni zararkunandalardan biologik usulda himoya qilish, ularning kasallik sababchisi mikroorganizmdan foydalanib zararli turlarini yo'qotish, kamaytirish yoki ko'payib ketishi oldini olishga asoslangan. Biologik kurash usulida turli organizmlar - yirtqich va parazit hashorotlar, kanalar, qushlar va boshqalardan foydalaniladi. Hashorotlar bilan oziqlanadigan tabiiy kushandalar entomofaglar, kanalar bilan oziqlanadiganlari esa akarifaglar deb ataladi. Biologik tadbirlarga, shuningdek, hashoratlarning jinsiy sterilizatsiyasi ham kiradi. Bunda erkak hashorotlar radiatsiya nurlari yordamida jinsiy sterilizatsiyalanishi mumkin. Hozirgi vaqtda hashoratlarni kimyoviy yo'l bilan ham sterilizatsiyalanmoqda, bunday sterilizatorlar xemosterilazatorlar deb ataladi. Jinsiy sterilizatorlar kengroq kulamda kullash borasida olimlarimiz juda katta ishlar olib bormoqdalar.

4. O'simliklarni kimyoviy himoya qilishda kimyoviy tadbirlarni qo'llash va uning qisqacha tarixi. O'simliklarni kimyoviy usulda himoya qilish zararli organizmlarni yo'qotishda kimyoviy moddalar – pestitsidlardan foydalanishga asoslangan. O'simliklarni zararli organizmlardan himoya qilishda qo'llanadigan barcha kimyoviy moddalar pestitsidlar deb ataladi (pestitsid lotincha so'zdan olingan bo'lib, zararli, yukumli, ifloslikni o'ldiraman degan ma'noni anglatadi). O'simliklarni

kimyoviy himoya qilish usuli bir qator afzalliklarga ega, chunki uni barcha qishloq xo'jalik ekinlarida ko'plab zarakunanda, kasallik va begona o'tlarga qarshi, shuningdek omborxonalar, issiqxonalar, elevatorlar va boshqalarni zararsizlantirishda kullash mumkin. O'simliklarni kimyoviy usulda himoya qilishning yana bir afzalligi uni mexanizatsiyalashdir, ya'ni qarshi kurashni o'z vaqtida, sifatli qilib o'tkazishga imkon beradi.

5. Fizik va mexanik tadbirlar. Mexanik kurash tadbirlariga, shuningdek, daraxtlarni qurigan va kasallangan shoxlarini kesish, yigilgan shox shabballarni yoqib yuborish, meva chirish kasalligi bilan kasallangan mevalarni terib olish va boshqalar kiradi. Urug'larni ekishdan oldin tozalash ulardagi zararkunandalarni birmuncha kamaytiradi. Omborlarda saqlanayotgan maxsulotlarni quritib, ag'darib va shamollatib zararkunandalardan tozalanadi.

6. Uyg'unlashgan holda himoya qilish – bu tadbirda hamma zararkunandalarning iqtisodiy xavf yetkaziladigan darajadan past holda saqlab turishdan iborat bo'lib, zaruriyat tug'ilganda ma'lum kurash usulini qo'llashni o'z ichiga oladi.

TADQIQOT OBYEKTI. O'simliklarni zararkunandalardan biologik usulda himoya qilish, ularning kasallik sababchisi bo'lgan mikroorganizmlardan foydalanib zararli turlarini yo'qotish, kamaytirish yoki ko'payib ketishi oldini olishga asoslangan. Biologik kurash usulida turli organizmlar — yirtqich va parazit hasharotlar, kanalar, qushlar va boshqalardan foydalaniladi. Hasharotlar bilan oziqlanadigan tabiiy kushandalar — entomofaglar, kanalar bilan oziqlasndiganlari esa akarifaglar deb ataladi (1 - RASM).

1 - RASM

Biologik tadbirlarga, shuningdek hasharotlarning jinsiy sterilizatsiyasi ham kiradi. Bunda erkak hasharotlarni atom nurlari yordamida jinsiy sterilizatsiyalash mumkin. Hozirgi vaqtda hasharotlarni kimyoviy yo'l bilan ham

sterilizatsiyalanmoqda, bunday sterilizatorlar xemosterilizatorlar deb ataladi. Jinsiy sterilizatorlarni kengroq ko‘lamda, qo‘llash borasida olimlarimiz juda katta ishlar olib bormoqdalar.

XULOSA. Biologik tadbirlarni keng joriy etish birmuncha afzalliklarga ega:

- iqtisodiy jihatdan arzon;
- tashkiliy tomondan oson;
- ta’siri jihatdan dayomli;
- atrof-muhitni ifloslantirmaydi;
- boshqa foydali hashoratlarni zararlamaydi.

Zararkunandalarga qarshi turli organizmlar – yirtqich va parazit hasharotlar, kanalar, qushlar va boshqalardan foydalaniladi. O‘zbekistonda o‘simliklarni biologic usulda himoya qilishda oltinko‘z, trixogramma va brakon entomofaglari keng qo‘llanilmoqda. Hozirgi paytda o‘simliklarni biologic himoya qilishda keng qo‘llanilayotgan entomofaglar orasida oltinko‘zalohida o‘rinni egallaydi.

Oltinko‘z hasharotidan samarali foydalanish uchun avvalo bu kushandaning biologic xususiyatlari va qo‘llash texnologiyasini chuqur bilish lozim. O‘zbekiston sharoitida asosan oddiy oltinko‘z (*Chrysopa carnea*) va yeti nuqtali oltinko‘z (*Chrysopa septempunctata Wegrn*) ko‘p qo‘llaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. R. Olimjonov “Entomologiya”, Darslik, Toshkent - 1977
2. X. X. Kimsanboyev va boshqalar “O‘simliklarni kimyoviy himoya qilish”, Darslik, Toshkent – 1997
3. H. Otaboyeva va boshqalar “O‘simlikshunoslik”, Darslik, Toshkent - 2000
4. Sh. T. Xo‘jayev va E. A. Xolmuradov “Entomologiya, qishloq xo‘jalik ekinlarini himoya qilish va agrotoksikologiya asoslari”, O‘quv qo‘llanma, Toshkent – 2009

